

STATISTIK KO'RSATKICHLAR MOHIYATI VA TURLARI**Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annontatsiya: Ushbu maqolada statistik ko'rsatkichlar mohiyati va turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar:: Statistika, guruhlash, mohiyat, vazifa, tur, ma'lumot, jarayon.

Statistika ijtimoiy – iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o'rganadi. Ijtimoiy voqea – hodisalarga aholining soni, uning xarakati, sog'ligi, ta'lim olishi, turmush darajasi bilan bog'liq jarayonlar kiradi. Iqtisodiy voqea – hodisalarga mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish (sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, transport, savdo, sog'liqni saqlash va shu kabi tarmoqlarda sodir bo'layotgan jarayonlar), tayyor mahsulotlarni taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq jarayonlar kiradi. Ijtimoiy – iqtisodiy voqea – hodisalar holati va harakati ma'lum ko'rsatkichlarda ifodalanadi.

Statistik ko'rsatkichlar ijtimoiy – iqtisodiy voqea – hodisalarning miqdoriy tomonlarini ularning sifat mohiyati bilan uzviy bog'liqlikda ifodalaydi. Voqea – hodisalarning miqdoriy tomoni deganda, ularning soni, hajmi, o'lchami, qiymati kabi miqdorlar tushuniladi. Sifat esa voqea – hodisalarning ichki qiyofasi, mohiyatidan kelib chiqadi. Statistika ko'rsatkichlar miqdoriy va sifat tomondan chambarchas bog'liqlikda o'rganiladi. Ijtimoiy – iqtisodiy voqea – hodisalar ma'lum makon va zamonda sodir bo'ladi.

Shuning uchun ham statistik ko'rsatkichlar ularni makon (korxonalar, firma, birlashma, tuman va mamlakat miqyosida) va davrlar (kunlar, oylar, choraklar, yil va yillar) bo'yicha o'rganadi. Demak, statistik ko'rsatkichlar deb, ommaviy ijtimoiy – iqtisodiy jarayonlarning ma'lum makon va zamondagi holatini, xarakatini, rivojlanishini, tarkibiy tuzilishini ifodalovchi me'yorlarga aytiladi. Ijtimoiy – iqtisodiy voqea – hodisalar holati va xarakati, ularni kuzatishdan (o'rganishdan) olingan miqdorlar (raqamlar) bilan ifodalanadi.

Statistik ko'rsatkichlarning turlari hodisalar kabi ko'p bo'lganligi sababli, ularni biror belgilari bo'yicha tasniflash lozim bo'ladi. Statistik ko'rsatkichlar voqea – hodisalar to'plamini qamrab olishiga qarab, makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlarga guruhlanadi. Mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar faoliyat yurutuvchi sub'ektlarda (firma, korxonalar ularning bo'limlari, birlashmalar, korporatsiyalar va shu kabilar) sodir bo'layotgan jarayonlarni ifodalaydi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar mamlakat yoki uning hududlaridagi ijtimoiy – iqtisodiy jarayonlar holati va xarakatini ifodalaydi. Angren ko'mir konida qazilgan ko'mir, biror fermer xo'jaligida terilgan paxta, biror korxonada ishlayotgan xodimlar soni va shu kabilar mikroiqtisodiy ko'rsatkichlardir. Mamlakat miqyosida qazib olingan ko'mir, viloyat yoki mamlakat miqyosida tayyorlangan paxta, ishlayotgan xodimlar soni va shu kabilar makroiqtisodiy ko'rsatkichlardir. Statistik ko'rsatkichlar miqdori raqamlar bilan ifodalanadi.

Miqdorlar mohiyatiga ko'ra mutloq, nisbiy va o'rtacha miqdorlarga bo'lishi mumkin. Ularning mohiyati keyingi savol va mavzularda yoritiladi. Statistik ko'rsatkichlar olish usuliga qarab birlamchi va ikkilamchi (hosilaviy) ko'rsatkichlarga guruhlanadi. Birlamchi ko'rsatkichlar hodisa va jarayonlarni kuzatishdan olingan, hamda ular asosida jamg'arilgan ko'rsatkichlardir. Ikkilamchi (hosilaviy) ko'rsatkichlar birlamchi ko'rsatkichlar asosida matematik amallarni qo'llab topilgan, hosil bo'lgan ko'rsatkichlardir. Mehnat unumdorligi, hosildorlik,

korxonalar (firmlar) rentabelligi kabi ko'rsatkichlar ikkilamchi (hosilaviy) ko'rsatkichlarga misol bo'ladi.

Demak, statistik ko'rsatkichlarda: ko'rsatkichlarning nomi (voqea – hodisalar, ob'jektning nomi), ularning qachon, qayerda bo'lganligi, o'lchov birligi va raqamda ifodalangan voqea – hodisaning miqdori bo'lar ekan.

Iqtisodchi mutaxassislar bu raqamlarni o'qib, ularni tilga kiritib, mohiyatiga tushunib, hodisa va jarayonlarning holatiga va davr mobaynida qanday o'zgarganligiga baho berar ekan. Ijtimoiy va iqtisodiy hodisalar, jarayonlar tegishli ko'rsatkichlarda ifodalanadi.

Bu ko'rsatkichlar turli xil miqdorlarda, ma'lumotlarda berilib, hujjatlarda qayd qilinadi. Statistik kuzatish natijasida miqdorlar yig'ilib, tegishli ko'rsatkichlar bo'yicha guruhlanib, o'rganiladi. Miqdorlarda ifodalangan iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni umumlashtirib, tegishli xulosalar chiqarish statistikaning asosiy vazifasidir. Xodisa va jarayonlar dastlab mutloq miqdorlarda qayd qilinadi, so'ngra esa ular asosida nisbiy va o'rtacha miqdorlar hisoblab topiladi. Demak mutloq miqdorlar har qanday statistik ko'rsatkichlarning dastlabki (boshlang'ich) shaklidir. Miqdorlar qo'shish, ayirish, o'lchash kabi amallarni bajarish bilan aniqlanadi. Aholining umumiy soni, shu jumladan erkaklar va ayollar soni, korxonalarda xodimlar soni, ishlab chiqarilgan stanoklar soni - "bir", "ikki", "uch" kabi sonlarda qayd qilinadi. Ularning to'plamlari ming kishi, ming dona kabi son ko'rsatkichlarda ifodalanadi. Qurilgan yo'llar uzunligi, daryolarning uzunligi, bosib o'tilgan yo'l - metr, kilometr kabi uzunlik o'lchovi birliklari bilan ifodalanadi.

Murakkab xodisalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar kompleks o'lchov birliklarida ifodalanadi. Bunday hodisalar ikki va undan ortiq o'lchov birliklarining o'zaro birikmasi bilan tavsiflanadi. Masalan: tashilgan yuk - tonna/ kilometrda, ishlab

chiqarilgan elektr quvvati kilovatt - soatda, xodimlarning ishlagan ish vaqtlari - kishi / soatda. Lekin natura o'lchovida xususiyatlari bilan har xil bo'lgan hodisa va jarayonlar umumlashtirib ko'rsatilmaydi. Shuning uchun ham qiymat (pul) o'lchovi ishlatiladi. Barcha hodisa va jarayonlarni pul o'lchovida ya'ni yagona o'lchovda umumlashtirib ko'rsatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Теория статистики. Учебник. Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Tuxliyev N. va boshqalar. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2006.
3. Xudayberdiev U.X., Xoliqulov A.N., Turdibekov YU.I. Statistika. Oquv uslubiy qollanma. Samarqand, SamISI, 2012.
4. Xudayberdiev U.X., Xoliqulov A.N., Babanazarova S.A. Statistika. Oquv uslubiy qollanma. (2-qism) Samarqand, SamISI, 2014.
5. Xudayberdiev U.X. Statistika. Ma'ruza matnlari. Samarqand, SamISI, 2011

